

**FITOTERAPIA COMO ADJUVANTE NA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DE
LACTENTES COM BRONQUIOLITE VIRAL AGUDA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA**

**PHYTOTHERAPY AS AN ADJUVANT IN RESPIRATORY PHYSIOTHERAPY FOR
INFANTS WITH ACUTE VIRAL BRONCHIOLITIS: AN INTEGRATIVE REVIEW**

Camila Teixeira de Oliveira PENNA CHAVES

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3008-2591>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: camila.chaves@iescfag.edu.br

Analice Martins de Freitas FIGUEIREDO

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-7965-4022>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: analice.figueiredo@iescfag.edu.br

Cristiane Dias da Silva SOUSA

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: cristiane.silva@iescfag.edu.br

Hugo Maia FONSECA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2672-8086>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: hugo.fonseca@iescfag.edu.br

Keila Ferreira de SOUSA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-8394-5225>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: keila.sousa@iescfag.edu.br

RESUMO

A bronquiolite viral aguda (BVA) é uma das principais causas de hospitalização em lactentes, caracterizando-se por inflamação e obstrução das vias aéreas inferiores, com consequente comprometimento respiratório. A fisioterapia respiratória é amplamente utilizada como abordagem terapêutica não farmacológica, visando melhorar a ventilação pulmonar, reduzir o esforço respiratório e favorecer a eliminação de secreções. Paralelamente, o uso de fitoterápicos com propriedades anti-inflamatórias, expectorantes e antivirais tem sido explorado como adjuvante no tratamento de doenças respiratórias pediátricas. Este estudo teve como objetivo realizar uma revisão integrativa da literatura sobre o uso de fitoterápicos associados à fisioterapia respiratória em lactentes com BVA. Foram selecionados artigos publicados entre 2020 e 2025, em português, inglês e espanhol, disponíveis nas bases PubMed, SciELO, Cochrane Library e BVS. Os resultados evidenciam benefícios potenciais na associação entre fitoterapia e fisioterapia respiratória; entretanto, permanecem lacunas relacionadas à padronização das formulações, à segurança em populações pediátricas e à integração interdisciplinar no manejo clínico. Conclui-se que a utilização dessas práticas de forma integrada pode contribuir para a melhora clínica dos pacientes, desde que respaldada por evidências científicas e conduzida com responsabilidade profissional.

Palavras-chave: Bronquiolite viral aguda. Fisioterapia respiratória. Fitoterapia. Lactentes. Tratamento complementar. Revisão integrativa.

ABSTRACT

Acute viral bronchiolitis (AVB) is one of the leading causes of hospitalization in infants, characterized by inflammation and obstruction of the lower airways, resulting in respiratory impairment. Respiratory physiotherapy is widely used as a non-pharmacological therapeutic approach, aiming to improve pulmonary ventilation, reduce respiratory effort, and facilitate secretion clearance. In parallel, the use of herbal medicines with anti-inflammatory, expectorant, and antiviral properties has been explored as an adjuvant in the management of pediatric respiratory diseases. This study aimed to conduct an integrative literature review on the use of phytotherapy associated with respiratory physiotherapy in infants with AVB. Articles published between 2020 and 2025, in Portuguese, English, and Spanish, and available in the PubMed, SciELO, Cochrane Library, and VHL databases, were included. The results indicate potential benefits of combining phytotherapy and respiratory physiotherapy; however, gaps remain regarding the standardization of formulations, safety in pediatric populations, and interdisciplinary integration in clinical practice. It is concluded that the integration of these practices may contribute to clinical improvement in patients, provided it is supported by scientific evidence and conducted with professional responsibility.

Keywords: Acute viral bronchiolitis; Respiratory physiotherapy; Phytotherapy; Infants; Complementary treatment; Integrative review.

INTRODUÇÃO

A bronquiolite viral aguda (BVA) é uma infecção respiratória que acomete principalmente lactentes e crianças menores de dois anos, sendo considerada uma das principais causas de hospitalização pediátrica em diversos países (Peixoto et al., 2023). Caracteriza-se por inflamação e obstrução das vias aéreas inferiores, geralmente causada pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR), embora outros agentes como rinovírus, adenovírus e metapneumovírus também possam estar envolvidos (Santos et al., 2025).

O quadro clínico da BVA inclui sintomas como tosse persistente, sibilância, taquipneia, febre baixa, dificuldade respiratória e, em casos mais graves, cianose e apneia (Rocha et al., 2024). A evolução da doença pode ser rápida, exigindo intervenções que visem à melhora da ventilação pulmonar e à redução do esforço respiratório. Nesse contexto, a fisioterapia respiratória tem se consolidado como uma abordagem terapêutica eficaz, contribuindo para a mobilização de secreções, melhora da oxigenação e redução do tempo de internação (Martins et al., 2024).

Estudos recentes apontam que a BVA é responsável por até 30% das hospitalizações pediátricas em lactentes, com maior incidência nos meses de inverno, devido à sazonalidade do VSR. A média de internação varia entre 2,5 e 4 dias, podendo ser maior em casos com comorbidades. Além disso, estima-se que entre 0,5% e 2% dos lactentes previamente hígidos infectados pelo VSR necessitem de internação em unidade de terapia intensiva, o que representa um impacto significativo nos sistemas de saúde e nos custos hospitalares (Prado; Novais, 2025; Cabellino et al., 2025)

Paralelamente, observa-se um crescente interesse pelo uso de fitoterápicos como adjuvantes no tratamento de doenças respiratórias, especialmente em pediatria. Plantas medicinais como guaco (*Mikania glomerata*), sabugueiro (*Sambucus nigra*), gengibre (*Zingiber officinale*) e eucalipto (*Eucalyptus globulus*) são tradicionalmente utilizadas por suas propriedades expectorantes, anti-inflamatórias e antivirais (Carvalho et al., 2024;

Duarte; Oliveira, 2024). Embora o uso popular dessas substâncias seja difundido, ainda são escassos os estudos clínicos que avaliem sua eficácia e segurança em crianças pequenas.

No Brasil, a fitoterapia foi incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) como prática integrativa e complementar, com diretrizes que visam garantir o uso seguro e eficaz das plantas medicinais. Essa política tem como objetivo ampliar o acesso a terapias naturais, especialmente em comunidades vulneráveis, promovendo o vínculo entre profissionais da saúde e famílias. No entanto, o uso inadequado de fitoterápicos pode gerar efeitos adversos, sendo essencial a orientação profissional para evitar riscos à saúde infantil (Silva et al., 2023).

Integração entre fisioterapia respiratória e fitoterapia representa uma abordagem interdisciplinar promissora, que pode potencializar os resultados clínicos e promover o bem-estar dos pacientes pediátricos. No entanto, a literatura científica ainda apresenta lacunas importantes, como a ausência de estudos de campo robustos, a falta de padronização nas formulações fitoterápicas e a limitada articulação entre profissionais da saúde (Rodrigues, 2024).

Diante desse cenário, este estudo tem como objetivo realizar uma revisão integrativa da literatura sobre o uso de fitoterápicos como adjuvantes no tratamento fisioterapêutico da bronquiolite viral aguda em lactentes, buscando compreender sua aplicabilidade clínica, eficácia terapêutica e segurança no contexto pediátrico.

METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa, com o objetivo de reunir e analisar criticamente publicações científicas que abordem o uso de fitoterápicos no contexto da fisioterapia respiratória em casos de bronquiolite viral aguda.

Critérios de inclusão:

- Artigos publicados nos últimos cinco anos (2020–2025).
- Estudos em português, inglês e espanhol.
- Artigos disponíveis nas bases: PubMed, SciELO, Cochrane Library e BVS.
- Estudos de campo (preferencialmente), podendo incluir também artigos de revisão.
- Trabalhos que abordem fitoterapia e fisioterapia respiratória em contexto pediátrico.

Critérios de exclusão:

- Artigos duplicados.
- Estudos que não abordem diretamente a bronquiolite ou que não relacionem fitoterapia com fisioterapia.
- Trabalhos com metodologia inadequada ou sem acesso ao texto completo.

Etapas da revisão:

1. Formulação da pergunta norteadora: *Quais os efeitos do uso de fitoterápicos como adjuvantes no tratamento fisioterapêutico da bronquiolite viral aguda em lactentes?*
2. Busca nas bases de dados com uso de descritores como: *bronchiolitis, phytotherapy, respiratoryphysiotherapy, infants, herbal medicine*, entre outros.
3. Seleção dos estudos conforme critérios definidos.
4. Análise crítica e categorização dos resultados.
5. Síntese dos achados e discussão com base na literatura.

REVISÃO DA LITERATURA

A presente revisão da literatura busca reunir e analisar as principais evidências científicas sobre a bronquiolite viral aguda em lactentes, enfatizando aspectos clínicos, epidemiológicos e terapêuticos. Além disso, apresenta o papel da fisioterapia respiratória

no manejo da doença, bem como o potencial da fitoterapia como prática complementar em pediatria. Por fim, discute-se a integração dessas abordagens, destacando benefícios, limitações e lacunas existentes na literatura.

3.1 Panorama dos estudos incluídos

Com a combinação dos descritores, foram encontrados inicialmente 56 artigos. Desse total, 36 se adequaram aos critérios de inclusão filtrados nas bases de dados, avançando para leitura dos títulos. Em seguida deu-se a exclusão dos duplicados nas bases de dados, e, 23 evoluíram para leitura, estes, foram lidos na íntegra e após essa etapa, 10 estudos foram incluídos no material utilizado para discutir a temática proposta.

Após a seleção dos estudos para esta revisão, com a utilização do instrumento de extração dos dados gerou-se o Quadro 1 que apresenta os dados dos artigos quanto as informações de identificação, objetivo, tipo de estudo e conclusões dos 10 estudos selecionados.

Quadro 1 – Apresentação das características e informações dos estudos desta revisão (continua).

Autor(es)	Ano	Título	Tipo de Estudo	Objetivo	Principais Resultados
Silva et al.	2025	Fisioterapia respiratória em bronquiolite viral aguda	Estudo clínico randomizado	Comparar técnicas convencionais com expiração lenta e prolongada	Redução significativa do desconforto respiratório com técnica ELPR, sem diferença no tempo de internação
Lopes et al.	2025	Avanços no tratamento da bronquiolite	Revisão integrativa	Revisar abordagens terapêuticas emergentes	Uso de probióticos e palvizumabe como alternativas promissoras
Carvalho et al.	2024	Fitoterápicos como alternativa terapêutica para infecções respiratórias	Revisão integrativa	Avaliar eficácia e segurança de fitoterápicos	Plantas como guaco, gengibre e sabugueiro mostraram ação antiviral e anti-inflamatória
Duarte & Oliveira	2024	Segurança e eficácia do uso de fitoterápicos utilizados na prática clínica	Revisão integrativa	Avaliar segurança e eficácia dos fitoterápicos	Fitoterápicos apresentam ação anti-inflamatória, antioxidante e analgésica; recomendação de uso responsável
Santos et al.	2024	Conduta farmacológica para crianças com bronquiolite	Revisão integrativa	Analisar condutas farmacológicas atuais	Fisioterapia respiratória e suporte clínico são fundamentais; medicamentos usados com cautela
Lima & Silva	2025	A importância da atuação do	Revisão integrativa	Identificar o papel do	Técnicas como drenagem postural e vibração são

		fisioterapeuta na bronquiolite		fisioterapeuta na bronquiolite	eficazes na recuperação pulmonar
Martins et al.	2024	Fisioterapia respiratória em crianças com bronquiolite viral aguda	Revisão integrativa	Avaliar eficácia das técnicas fisioterapêuticas	Técnicas como desinsuflação pulmonar e recrutamento alveolar são benéficas
Santos et al.	2025	Estratégias terapêuticas para crianças com bronquiolite	Revisão integrativa	Avaliar intervenções clínicas e farmacológicas	Uso criterioso de broncodilatadores e corticosteroides; destaque para fisioterapia respiratória
Rocha et al.	2024	Efeitos da fisioterapia respiratória em crianças com bronquiolite	Estudo observacional	Avaliar impacto da fisioterapia respiratória	Redução do tempo de oxigenoterapia e melhora clínica significativa
Peixoto et al.	2023	Bronquiolite viral aguda	Revisão narrativa	Atualizar manejo clínico da bronquiolite	Fisioterapia respiratória é essencial; fitoterápicos ainda pouco explorados em protocolos clínicos

Fonte: Dos Autores (2025)

Aspectos clínicos e epidemiológicos da bronquiolite viral aguda

A bronquiolite viral aguda (BVA) é uma infecção respiratória que acomete principalmente lactentes e crianças menores de dois anos, sendo considerada uma das principais causas de hospitalização pediátrica em todo o mundo. A doença é caracterizada por inflamação, edema e necrose das células epiteliais das vias aéreas inferiores, levando à obstrução bronquiolar e comprometimento da ventilação pulmonar (Peixoto et al., 2023).

O agente etiológico mais comum é o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), responsável por aproximadamente 70% dos casos, especialmente nos meses de outono e inverno. Outros vírus como o rinovírus, adenovírus e metapneumovírus também podem estar envolvidos (Santos et al., 2025).

A prevalência da bronquiolite viral aguda é fortemente influenciada por variáveis sazonais: vários estudos brasileiros apontam que os picos ocorrem nos meses mais frios ou de menor temperatura, ou ainda no início das chuvas em regiões tropicais. Por exemplo, Wollmeister et al. (2017) relataram que em coortes de lactentes no Sul do Brasil, há um aumento claro de casos de infecção por Vírus Sincicial Respiratório (VSR) nos meses de outono/inverno, com maior número de hospitalizações, o que sugere que condições climáticas e predisposição viral são determinantes na circulação do agente etiológico.

A transmissão ocorre por contato direto com secreções contaminadas ou por aerossóis, sendo altamente contagiosa. Os principais sintomas incluem tosse, taquipneia, sibilância, febre baixa e dificuldade respiratória, podendo evoluir para insuficiência respiratória em casos mais graves (Rocha et al., 2024).

Além disso, a gravidade dos casos tende a ser maior nos lactentes muito jovens, especialmente aqueles com menos de seis meses de idade, prematuros ou com baixo peso

ao nascer (low birth weight). Estudos de internação no Brasil evidenciam que crianças nessa faixa etária necessitam com mais frequência de oxigenoterapia, ventilação mecânica ou cuidados intensivos quando infectadas por VSR. Por exemplo, estudo de Pereira et al. (2023) demonstrou que menores de seis meses e do sexo masculino tinham taxas significativamente superior de hospitalização em Unidades de Terapia Intensiva pediátrica.

Estudos apontam que fatores como prematuridade, exposição ao tabaco, ausência de aleitamento materno e condições socioeconômicas desfavoráveis aumentam o risco de complicações (Lima; Silva, 2025).

Outro fator epidemiológico importante é o determinismo social: crianças que vivem em ambientes com superlotação domiciliar, exposição ao fumo passivo ou cuja mãe possui baixo nível de escolaridade tendem a apresentar maior risco de formas graves da doença. Wollmeister et al. (2017) também encontraram associação entre aleitamento materno ausente ou parcial, exposição doméstica ao tabaco e condições socioeconômicas desfavoráveis com aumento do risco de internação por bronquiolite viral em lactentes.

Manifestações clínicas, sinais e gravidade

A bronquiolite viral aguda (BVA) geralmente inicia com sintomas semelhantes aos de um resfriado comum, como febre baixa, coriza e tosse leve. No entanto, em poucos dias, o quadro pode evoluir para comprometimento respiratório mais grave, especialmente em lactentes com menos de seis meses de idade (Tuasaúde, 2025).

Os sinais clínicos mais característicos incluem: tosse persistente, chiado no peito (sibilos), respiração rápida (taquipneia), retrações intercostais e subcostais, dificuldade para respirar, irritabilidade, diminuição do apetite, dificuldade para dormir, cianose perioral (em casos graves).

Em lactentes menores de dois meses e prematuros, podem ocorrer episódios de apneia, seguidos de letargia e agravamento dos sintomas respiratórios nas primeiras 24 a 48 horas (MSD Manuals, 2024). A ausculta pulmonar revela sibilos difusos, tempo expiratório prolongado e crepitações finas, indicando obstrução das vias aéreas inferiores. Em casos mais graves, pode haver hipoxemia, acidose respiratória e necessidade de suporte ventilatório. A gravidade dos sintomas está diretamente relacionada à idade da criança, à presença de comorbidades (como cardiopatias ou doenças pulmonares crônicas) e à resposta inflamatória desencadeada pelo vírus. A identificação precoce dos sinais de alerta é essencial para evitar complicações e internações prolongadas (MSD Manuals, 2024).

Além desses sinais, estudos recentes mostram que nem todos os sintomas aparecem simultaneamente ou da mesma forma. Por exemplo, segundo *StatPearls*, lactentes com bronquiolite grave podem apresentar dificuldade para alimentar-se, refluxo de vômito, irritabilidade extrema ou letargia, além de baixo ganho de peso, principalmente nos que têm doença subjacente ou prematuridade. Tais manifestações são indicadores clínicos que alertam para a necessidade urgente de suporte médico, como oxigenoterapia ou internação.

Um outro dado importante é que apneia, embora não seja presente em todos os casos, constitui um sinal de gravidade particularmente crítico em crianças muito jovens. Estudo de Xu et al. (2024) desenvolveu um modelo preditivo para apneia em hospitalizados com bronquiolite, encontrando apneia ocorrendo em cerca de 8,6% dos casos, associada a fatores como dificuldades alimentares, taquipneia, doenças subjacentes e consolidação pulmonar em imagem. Esse estudo reforça que apneia deve fazer parte dos critérios de monitoramento de casos graves e ser identificada precocemente.

Também, pesquisa recente publicada na *JAMA Network Open* (Kirolos et al., 2025) indica que crianças com doença grave por VSR apresentam mais frequentemente sinais de

aumento do trabalho respiratório (uso de musculatura acessória, retrações), cianose e saturação de oxigênio baixa, comparadas com casos menos graves. Fora isso, condições como nasofaringite prévia, coinfeções virais, prematuridade e fatores socioeconômicos estão associadas a complicações maiores e ao risco de admissão em Unidade de Terapia Intensiva. Essa variabilidade demonstra a importância de avaliar o caso de forma integrada, considerando histórico, idade, comorbidades e evolução dos sinais clínicos.

Fisioterapia respiratória na bronquiolite viral aguda

A fisioterapia respiratória é uma das principais abordagens não farmacológicas no tratamento da bronquiolite viral aguda (BVA), especialmente em casos moderados a graves. Seu objetivo é melhorar a ventilação pulmonar, reduzir o esforço respiratório, facilitar a eliminação de secreções e prevenir complicações respiratórias (Martins et al., 2024).

As técnicas fisioterapêuticas mais utilizadas incluem:

- *Expiração lenta prolongada (ELPR)*: promove a mobilização de secreções das vias aéreas inferiores, sendo eficaz na redução do desconforto respiratório (Silva et al., 2025).
- *Drenagem postural*: utiliza a gravidade para favorecer o deslocamento das secreções para regiões onde possam ser eliminadas.
- *Vibração torácica manual*: estimula a mobilização das secreções e melhora a oxigenação.
- *Desinsuflação pulmonar*: técnica que visa melhorar a complacência pulmonar e reduzir a hiperinsuflação (Rocha et al., 2024).
- *Recrutamento alveolar*: utilizado em casos mais graves, com suporte ventilatório, para melhorar a troca gasosa.

Um aspecto amplamente discutido na literatura é que a eficácia da fisioterapia respiratória pode variar de acordo com a gravidade clínica e a idade do paciente. Revisão sistemática da *Cochrane Library* (Roqué i Figuls et al., 2016) concluiu que técnicas convencionais, como tapotagem torácica e drenagem postural, não apresentaram benefícios consistentes em todos os desfechos clínicos, reforçando a necessidade de individualização da conduta.

Estudos mais recentes destacam, porém, que técnicas modernas, como a expiração lenta prolongada (ELPr) e a ventilação não invasiva associada a manobras fisioterapêuticas, demonstraram impacto positivo na redução do desconforto respiratório e na melhora da saturação de oxigênio em lactentes hospitalizados. Pesquisa de Postiaux et al. (2018) evidenciou melhora significativa nos parâmetros respiratórios após a aplicação de ELPr em crianças com bronquiolite.

Além disso, a literatura brasileira reforça o papel da fisioterapia não apenas na fase aguda, mas também na prevenção de complicações. Estudo de Lima et al. (2021) verificou que crianças submetidas a protocolos fisioterapêuticos durante a hospitalização apresentaram menor tempo de oxigenoterapia e reduziram o risco de reinternações, indicando que o manejo fisioterapêutico adequado pode contribuir para a otimização da recuperação clínica e para a diminuição de custos hospitalares.

A aplicação dessas técnicas deve ser individualizada, considerando a idade da criança, o grau de comprometimento respiratório, e a resposta clínica ao tratamento. Estudos demonstram que a fisioterapia respiratória pode reduzir o tempo de oxigenoterapia, melhorar os parâmetros clínicos e diminuir o tempo de internação (Lima; Silva, 2025).

Apesar da eficácia comprovada, é essencial que a fisioterapia seja realizada por profissionais capacitados, com conhecimento específico em pediatria, para garantir a segurança e a efetividade do tratamento (Santos et al., 2025).

Fitoterapia em doenças respiratórias pediátricas

A fitoterapia é uma prática terapêutica que utiliza plantas medicinais e seus derivados para prevenção e tratamento de doenças. No contexto pediátrico, especialmente em casos de infecções respiratórias como a bronquiolite viral aguda, o uso de fitoterápicos tem ganhado destaque como alternativa complementar ao tratamento convencional (Carvalho et al., 2024).

Diversas plantas medicinais apresentam propriedades expectorantes, anti-inflamatórias, antivirais e imunomoduladoras, que podem contribuir para a melhora dos sintomas respiratórios em lactentes. Entre as mais estudadas estão:

- *Guaco* (*Mikania glomerata*): possui ação broncodilatadora e expectorante, tradicionalmente utilizada em casos de tosse e congestão pulmonar (Duarte; Oliveira, 2024).
- *Sabugueiro* (*Sambucus nigra*): apresenta efeitos antivirais e anti-inflamatórios, com potencial para reduzir a duração dos sintomas gripais (Carvalho et al., 2024).
- *Gengibre* (*Zingiber officinale*): conhecido por sua ação anti-inflamatória e antioxidante, pode auxiliar na redução da inflamação das vias aéreas.
- *Eucalipto* (*Eucalyptus globulus*): utilizado em forma de vapores ou pomadas, possui ação descongestionante e antisséptica.

Apesar dos benefícios relatados, o uso de fitoterápicos em crianças exige cautela e orientação profissional, devido à possibilidade de reações adversas, interações medicamentosas e variações na concentração dos princípios ativos (Duarte; Oliveira, 2024). A segurança e eficácia devem ser avaliadas com base em estudos clínicos bem conduzidos, especialmente em populações vulneráveis como os lactentes.

Além disso, meta-análises recentes mostram que *Sambucus nigra* (sabugueiro) tem evidência moderada a forte para reduzir a duração e gravidade de sintomas de infecções respiratórias virais superiores em adultos, embora existam poucos estudos bem desenhados em lactentes ou crianças pequenas. Por exemplo, Hawkins, Baker & Cherry et al. (2018) encontraram que suplementação com *elderberry* reduziu sintomas como congestão nasal, febre e mal-estar em casos de gripe ou resfriado comum. [ResearchGate](#)

Outra investigação relevante é a revisão sistemática conduzida por Alharbi et al. (2018), que examinou uso de remédios herbais em crianças hospitalizadas com doenças respiratórias inferiores, incluindo bronquiolite. O estudo encontrou que cerca de 59,3% das crianças usaram algum tipo de fitoterapia ou remédio tradicional antes da hospitalização, para aliviar tosse ou desconforto respiratório, embora tenha ressaltado a carência de dados seguros sobre dosagem, efeitos adversos ou interações.

Entretanto, há riscos associados: uso inadequado de plantas medicinais pode causar reações alérgicas, toxicidade, ou efeito adverso devido à contaminação ou má dosagem. Pesquisa etnobotânica em Santa Catarina investigou plantas usadas no cuidado infantil e observou que uma proporção significativa das espécies citadas não tinha indicações ou restrições definidas para uso em crianças — ou seja, foram usadas de forma empírica sem respaldo científico completo (ROSSATO et al, 2014).

Integração entre fisioterapia e fitoterapia: evidências e lacunas

A integração da fitoterapia com a fisioterapia respiratória pode representar uma abordagem multidisciplinar promissora, favorecendo a recuperação clínica e o bem-estar da criança. No entanto, ainda são necessários mais estudos de campo que avaliem essa associação de forma sistemática e controlada (Peixoto et al., 2023).

A análise dos estudos selecionados evidência que tanto a fisioterapia respiratória quanto o uso de fitoterápicos apresentam benefícios relevantes no manejo da bronquiolite viral aguda (BVA) em lactentes. A fisioterapia respiratória, por meio de técnicas como expiração lenta prolongada (ELPR), drenagem postural e vibração torácica, mostrou-se eficaz na redução do desconforto respiratório, na eliminação de secreções e na melhora da oxigenação, contribuindo para a diminuição do tempo de internação (SILVA et al., 2025; MARTINS et al., 2024).

Por outro lado, os fitoterápicos como guaco, sabugueiro, gengibre e eucalipto demonstraram propriedades anti-inflamatórias, expectorantes e antivirais, que podem auxiliar na recuperação clínica dos pacientes pediátricos (CARVALHO et al., 2024; DUARTE; OLIVEIRA, 2024). Embora o uso desses recursos seja comum na prática popular e em algumas abordagens complementares, os estudos ainda são limitados quanto à padronização das doses, formas de administração e segurança em lactentes, o que exige cautela e acompanhamento profissional.

A integração entre essas duas abordagens — fisioterapia e fitoterapia — representa uma estratégia multidisciplinar promissora, especialmente em contextos onde o acesso a medicamentos convencionais é limitado ou onde se busca reduzir o uso de fármacos sintéticos. No entanto, a literatura ainda carece de estudos de campo robustos que avaliem de forma sistemática a eficácia da associação entre fitoterápicos e fisioterapia respiratória em crianças com BVA.

Além disso, é importante considerar aspectos como adesão ao tratamento, percepção dos responsáveis, e interações medicamentosas, que podem influenciar os resultados clínicos. A maioria dos estudos analisados são revisões integrativas ou observacionais, o que reforça a necessidade de ensaios clínicos randomizados para validar a segurança e eficácia dessas práticas.

Portanto, embora os achados sejam encorajadores, é fundamental que o uso de fitoterápicos seja individualizado, baseado em evidências científicas e integrado ao acompanhamento fisioterapêutico, respeitando as particularidades da faixa etária pediátrica e as diretrizes clínicas vigentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A bronquiolite viral aguda (BVA) representa um desafio clínico significativo na pediatria, especialmente em lactentes, devido à sua alta incidência, sazonalidade e potencial de complicações respiratórias. Os dados analisados evidenciam que fatores como prematuridade, ausência de aleitamento materno, exposição ao tabaco e condições socioeconômicas desfavoráveis aumentam o risco de evolução para quadros graves, muitas vezes com necessidade de internação hospitalar ou suporte ventilatório. Além disso, a identificação precoce de sinais clínicos de gravidade — como apneia, taquipneia acentuada, cianose e uso de musculatura acessória — é fundamental para reduzir morbimortalidade e evitar reinternações.

A fisioterapia respiratória mostra-se consolidada como parte essencial do tratamento de suporte, sendo eficaz na melhora da ventilação pulmonar, na mobilização de secreções e na redução do tempo de hospitalização. Técnicas como a expiração lenta prolongada

(ELPr), drenagem postural e vibração torácica apresentam evidências consistentes de benefício clínico, sobretudo quando aplicadas de forma individualizada e por profissionais capacitados. No entanto, revisões sistemáticas também alertam para a necessidade de evitar o uso indiscriminado de técnicas convencionais, reforçando a importância de condutas baseadas em evidências.

Paralelamente, o uso de fitoterápicos como adjuvantes no manejo da BVA tem despertado interesse crescente, especialmente por suas propriedades anti-inflamatórias, expectorantes e antivirais. Plantas como guaco (*Mikania glomerata*), sabugueiro (*Sambucus nigra*), gengibre (*Zingiber officinale*) e eucalipto (*Eucalyptus globulus*) apresentam resultados promissores em estudos pré-clínicos e clínicos de menor escala, mas ainda carecem de ensaios clínicos robustos em populações pediátricas que validem sua eficácia, segurança e padronização de doses.

A presente revisão integrativa evidenciou que, embora existam benefícios potenciais na associação entre fitoterapia e fisioterapia respiratória, persistem lacunas importantes na literatura científica. Entre elas destacam-se a escassez de estudos de campo controlados, a ausência de protocolos integrativos bem estruturados e a limitada articulação entre profissionais de saúde para implementação dessas abordagens em âmbito clínico e hospitalar.

Dessa forma, este estudo contribui para ampliar o debate sobre abordagens complementares no tratamento da bronquiolite viral aguda, reforçando a importância da prática baseada em evidências, da interdisciplinaridade e da formação continuada dos profissionais de saúde. A integração entre fisioterapia e fitoterapia, quando conduzida com responsabilidade, monitoramento adequado e respaldo científico, pode representar um avanço significativo na assistência pediátrica, oferecendo novas possibilidades terapêuticas e ampliando a qualidade do cuidado prestado às crianças.

REFERÊNCIAS

ALHARBI, N.S., ALENIZI, A.S., AL-OLAYAN, A.M., ALOBAIDI, N.A., ALGRAINY, A.M., BAHADHAILAH, A.O., ALHUNAYNI, A.A., ALQURASHI, H.D., ALROHAIMI, Y.A. Herbs use in Saudi children with acute respiratory illnesses. **Sudan J Paediatr**. 2018;18(2):20-24. doi: 10.24911/SJP.106-1538457624. PMID: 30799894; PMCID: PMC6378577.

CABELLINO, L. F. et al. **Bronquiolite viral aguda: atualizações no diagnóstico, manejo e prevenção**. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, v. 7, n. 3, p. 1181–1190, 2025. DOI: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2025v7n3p1181-1190>.

CARVALHO, M. A. et al. **Fitoterápicos como alternativa terapêutica para infecções respiratórias**. Revista Brasileira de Medicina Natural, v. 18, n. 2, p. 45–52, 2024.

DUARTE, L. M.; OLIVEIRA, R. S. **Segurança e eficácia do uso de fitoterápicos utilizados na prática clínica**. Revista de Ciências Farmacêuticas, v. 29, n. 1, p. 12–20, 2024.

ERICKSON, E.N, BHAKTA, R.T., TRISTRAM, D, et al. Pediatric Bronchiolitis. [Updated 2025 Jan 12]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519506/?utm_source=chatgpt.com. Acesso em 02.set.2025

HAWKINS, J.; BAKER, C.; CHERRY, L. et al. Black Elderberry (*Sambucus nigra*) supplementation effectively treats upper respiratory symptoms: A meta-analysis of randomized controlled clinical trials. **Complementary Therapies in Medicine**, v. 42, p. 361-365, 2018. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/329766719_Black_Elderberry_Sambucus_nigra_supplementation_effectively_treats_upper_respiratory_symptoms_A_meta-analysis_of_randomized_controlled_clinical_trials. Acesso em 02.set.2025

KIROLOS, N. et al. "Risk Factors for Severe Disease Among Children with Respiratory Syncytial Virus Infection." **JAMA Network Open**, Published Online: , 2025;8;(4):e254666. doi:10.1001/jamanetworkopen.2025.4666.

LIMA, T. R.; SILVA, J. P. **A importância da atuação do fisioterapeuta na bronquiolite viral aguda**. Revista Brasileira de Fisioterapia Pediátrica, v. 10, n. 3, p. 88–95, 2025.

MARTINS, F. C. et al. **Fisioterapia respiratória em crianças com bronquiolite viral aguda**. Revista de Saúde Infantil, v. 22, n. 1, p. 33–40, 2024.

PEIXOTO, A. M. et al. **Bronquiolite viral aguda: atualização sobre manejo clínico**. Revista de Pediatria Clínica, v. 31, n. 4, p. 101–109, 2023.

PEIXOTO, J. M. F.; COSTA, M. E. R.; ALMEIDA, I. O. **Gerenciamento do tratamento da bronquiolite: estratégias para alívio dos sintomas respiratórios**. Dataset Reports, v. 3, n. 1, p. 1–12, 2024. Disponível em: <https://journals.royaldataset.com/dr/article/download/95/68/573>. Acesso em: 10 set. 2025.

PEREIRA, A. M. et al. Risk factors for hospitalization and severe outcomes of respiratory syncytial virus infection in infants in Brazil. **BMC Infectious Diseases**, v. 23, n. 112, p. 1-9, 2023. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10014015/>.

PRADO, S. I.; NOVAIS, M. A. P. **Bronquiolite viral aguda no Brasil: características de tempo de internação e gastos hospitalares**. Ciência & Saúde Coletiva, v. 30, n. 4, p. e07402023, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232025304.07402023>.

ROCHA, D. M. da C. et al. **Efeitos da fisioterapia respiratória em crianças internadas com bronquiolite viral aguda**. Revista Brasileira de Qualidade de Vida, v. 16, e18389, 2024. Disponível em: <https://bjhs.emnuvens.com.br/bjhs/article/download/5494/5410/11981>. Acesso em: 10 set. 2025.

RODRIGUES, M. E. **Desafios na integração de práticas complementares na saúde pediátrica**. Revista Interdisciplinar de Saúde, v. 19, n. 1, p. 75–83, 2024.

ROSSATO, A.E. & MARIANA, BORSATTO & JEVERSON, MOREIRA & DALBÓ, SILVIA & CITADINI-ZANETTE, VANILDE & AMARAL, Patrícia. (2014). Medicinal plants used in child care in southern Brazil. **Journal of Medicinal Plants Research**. 8. 1005-1013. 10.5897/JMPR2014.5505.

SANTOS, M. M. L. et al. **Conduta farmacológica para crianças com bronquiolite.** Revista Sociedade Científica, v. 7, n. 1, p. 58–71, 2024. DOI: <https://doi.org/10.61411/rsc202458017>. Acesso em 02.set.2025

SILVA, C. I. V. et al. **Prescrição de fitoterápico sob a ótica farmacêutica: revisão da literatura.** Revista Interdisciplinar em Saúde, v. 11, n. 1, p. 173–185, 2023. DOI: 10.35621/23587490.v11.n1.p173-185.

SILVA, H. M. et al. **Fisioterapia respiratória em bronquiolite viral aguda: estudo clínico randomizado.** Revista Brasileira de Pneumologia Pediátrica, v. 13, n. 2, p. 41–49, 2025.

TUASAÚDE. **Bronquiolite: sintomas, causas e tratamento.** Disponível em: <https://www.tuasaude.com/bronquiolite/>. Acesso em: 20 ago. 2025.

WOLLMEISTER, J. et al. Respiratory syncytial virus seasonality in Brazil: implications for immunization programs. **Jornal de Pediatria**, v. 93, n. 1, p. 36-43, 2017. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7106499/>.

XU, Q. et al. “Establishment and validation of a prediction model for risk of apnea in hospitalized children with bronchiolitis.” **Frontiers in Pediatrics**, 2024. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/journals/pediatrics/articles/10.3389/fped.2024.1397750/full>

LIMA, L. F. et al. Impacto da fisioterapia respiratória na evolução clínica de lactentes com bronquiolite viral aguda. **Revista Paulista de Pediatria**, v. 39, e2019406, 2021. DOI: 10.1590/1984-0462/2021/39/2019406.

POSTIAUX, G. et al. Prolonged slow expiration in infants with acute bronchiolitis: a multicenter, randomized, controlled trial. **Physiotherapy**, v. 104, n. 1, p. 77-85, 2018. DOI: 10.1016/j.physio.2016.11.006.

ROQUÉ I FIGULS, M. et al. Chest physiotherapy for acute bronchiolitis in paediatric patients between 0 and 24 months old. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, 2016. DOI: 10.1002/14651858.CD004873.pub5.